

ӘОЖ 349.24

ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТҮЖЫРЫМДАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ШЕРИЯЗДАНОВА КАМШАТ ОРХАЕВНА

Заң ғылымдарының магистрі

Қазақстан, Алматы

Аңдатпа: Зерттеу пәні еңбек құқығы ғылымының жаңалықтарының бірі - тәртіптік, материалдық және ұйымдастырушылық жауапкершілікті біріктіретін еңбек-құқықтық жауапкершілік институты, бұл еңбек заңнамасының нормалары бойынша еңбек қатынастары субъектілерінің жауапкершілігі туралы дәстүрлі түсінікке күмән келтіреді. Бұл ретте еңбек-құқықтық жауапкершіліктің авторлары келтірген, ол заңдық жауапкершіліктің дербес түрі, сондай-ақ жалпы (тектік) санат ретінде бааланатындығының дәлелдеріне талдау жүргізіледі, осыған байланысты оны жалпылама салалық санат ретінде бөлу қажеттігі негізделеді.

Түйін сөздер: заңдық жауапкершілік, еңбек-құқықтық жауапкершілік, материалдық жауапкершілік, тәртіптік жауапкершілік, ұйымдастырушылық жауапкершілік, тәртіптік ықпал ету шаралары, қызметкердің материалдық жауапкершілігі, жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі, қызметкердің тәртіптік жауапкершілігі, қызметкердің ұйымдастырушылық жауапкершілігі.

Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканың одан әрі дамуы еңбек шарты тараптарының жауапкершілік тетігін жетілдіру қажеттілігін объективті түрде негіздейді. Осыған байланысты, жақында жалдамалы еңбек саласындағы жауапкершілікті құқықтық реттеу көптеген ғылыми жұмыстардың тақырыбына айналды, оның дамуы еңбек ғалымдарының осы категорияны түсінуге деген көзқарасының әртүрлігін көрсетеді.

Осы зерттеулердің нәтижелерінің бірі еңбек-құқықтық жауапкершілік тұжырымдамасы болды, оған сәйкес ол тәртіптік, материалдық және ұйымдастырушылық жауапкершілікті біріктіретін жалпылама салалық санат ретінде қарастырылады, бұл іс жүзінде еңбек шарты тараптарының еңбек заңнамасының нормалары бойынша жауапкершілігінің дәстүрлі тұжырымдамасынан толық бас тартуды білдіреді. Жауапкершіліктің арнайы салалық түрлерінің болуы туралы ұқсас пікірлер еңбек құқығы туралы отандық әдебиеттерде бұрыннан бар, онда «Еңбек қатынастарында қолданылатын тәртіптік және материалдық жауапкершілік - еңбек жауапкершілігін құрайды».

Жауапкершілік институтының табиғатын ғылыми түрде түсіну әртүрлі аспектілерге негізделген – әлеуметтік, философиялық, моральдық-этикалық, саяси, маркетингтік, құқықтық, бұл зерттелетін құбылыстың жан-жақты және күрделі сипатын көрсетеді.

Жауапкершілік – бірнеше мағынаға ие, күрделі және көпжақты ұғым. Құқықтық ғылымда заңды жауапкершіліктің мәні туралы жалпы қабылданған пікір әлі жоқ .

Құқық теориясында бекітілген «еңбек құқығындағы жауапкершілік» анықтамасы еңбек-құқықтық жауапкершілік институтын кеңінен түсіндіруге әкеледі, оны салалық белгілерден айырады. Осыған байланысты, Еңбек құқығында «еңбек-құқықтық жауапкершілік» деген жалпы терминді енгізуге сүйенеміз, бұл оның Дербес сипатын анықтауға және өзге салалық тиесілілігі бар еңбек саласындағы жауапкершіліктің өзге түрлерінен ажыратуға, сондай-ақ жауапкершіліктің құқықтық шекараларын белгілеуге мүмкіндік береді.

«Еңбек-құқықтық жауапкершілік» терминінің анықтамасы негізгі ұғым, ал оның кіші түрлері туынды болып табылады. Негізгі тұжырымдамаға негізделген туындылар арнайы біліктілік сипаттамаларына байланысты нақтыланады және олардың нақты мазмұнын алады.

Тұжырымдаманы әзірлеу жүйелік тәсілді қажет ететін күрделі логикалық операция екенін есте ұстаған жөн. Белгіленген логика заңдарына сәйкес, анықталған және анықтайтын

өрнектердің көлемі сәйкес келуі керек, яғни біз анықтаманың пропорционалдылығы туралы айтамыз.

Еңбек құқығы жауапкершілігінің құқықтық жауапкершіліктің басқа түрлерімен арақатынасы еңбек құқығы теориясының ең күрделі мәселелерінің бірі болып табылады. Заңды жауапкершілік түрлерінің ұқсастығы олардың жеке ерекшеліктерінде емес, олардың құрамындағы функцияларда көрінетінін ескеру қажет. Екі түрлі құқықтық институттар арасында ортақ нәрсені тауып, олардың жеке басы туралы айту толығымен дұрыс емес сияқты.

Жоғарыда айтылғандар реттеуші, алдын-алу, жазалау және қалпына келтіру функциялары мысалында еңбек-құқықтық жауапкершілік функцияларының құқықтың жалпы функцияларымен арақатынасын анықтау қажеттілігін анықтайды.

Осылайша, еңбек құқығы саласындағы институт бола отырып, еңбек шартының тараптарын жауапкершілікке тарту саласындағы біртектес қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жүйесі ретінде әрекет етеді.

Зерттеу міндеті ретінде құқық саласының құрылымдық құрылымы мәселесіне тоқталу қажет деп санаймыз, бұл еңбек құқығы жауапкершілігінің орнын, сондай-ақ еңбек құқығы саласы жүйесіндегі оның кіші түрлерін анықтауға мүмкіндік береді.

ҚР Еңбек кодексінің мазмұнында еңбек-құқықтық жауапкершілік институтының ресми бекітілуімен жағдай күрделірек. Институт ережелері кодификацияланған актінің әртүрлі тараулары бойынша бытыраңқы, бұл құқықтық институттың мазмұны мен нысанының жол берілмейтін алшақтығын айғақтайды. Мәселен, егер еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілік нормалары ҚР ЕК-нің 10-тарауында бекітілген болса, онда тәртіптік жауапкершілік нормалары «Еңбек тәртібі» – деп бекітілген. ҚР Еңбек кодексінің аталған бөліміндегі 4 баптың (63-66 - б.) бір ғана 63-бабы еңбек тәртіптемесі мен еңбек тәртібі мәселелеріне арналғанын айта кеткен жөн. Қалғандарында қызметкердің тәртіптік жауапкершілігі туралы мәселелер ашылады.

Зерттеу аясында құқықтық жауапкершілік сияқты білім беру құқықтық жүйенің қай буынына жататынын және оның еңбек-құқықтық жауапкершілік институтымен байланысы қандай екенін анықтау керек.

В.В. Лазаревтің теориясы осы тұрғыдан қызықты, онда институттар мазмұнына байланысты қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Қарапайым институт құқықтың бір саласының құқықтық нормаларынан тұрады. Күрделі институт өзара байланысты туыстық қатынастарды реттейтін құқықтың түрлі салаларының нормаларын қамтиды. Типтік мысал ретінде ғалымдар конституциялық, азаматтық, отбасылық, әкімшілік және басқа да құқық салаларын реттейтін меншік институтын қарастырады.

Зерттеу міндеті ретінде құқық саласының құрылымдық құрылымы мәселесіне тоқталуды қажет деп санаймыз, бұл еңбек құқығы жауапкершілігінің орнын, сондай-ақ еңбек құқығы саласы жүйесіндегі оның кіші түрлерін анықтауға мүмкіндік береді.

Біз қолданыстағы құқық салалары әртүрлі деңгейдегі құрылымдық бірліктердің әртүрлі санынан тұрады деген пікірмен бөлісеміз. Құқықтың барлық салаларында құқықтың кіші салалары мен қосалқы институттар бола бермейді, бірақ әрқайсысында құқықтық институт бар. Егер құқық саласы өз нормаларын қоғамдық қатынастардың белгілі бір түріне қолданса, онда институт осы қоғамдық қатынастардың кіші түрлерін реттейді, ал жеке қоғамдық қатынастардың субинституты. Азаматтық құқықта, мысалы, мүліктік жалдау институты белгілі бір қоғамдық құрылымдар болып табылатын қосалқы институттардан тұрады - тұрғын үй мен тұрғын емес үй-жайларды жалға беру, лизинг және т. б.

Субинституттар құқықтық институттардың бір бөлігі бола отырып, дербес бөлімшелер ретінде әрекет етеді және белгілі бір ерекшеліктерді, түрлік қоғамдық қатынастардың ерекшелігін реттейтін ірі құқықтық институт ішіндегі құқықтық нормалардың нақты белгіленген жиынтығын білдіреді.

Егер заң институты біртектес қоғамдық қатынастарды реттесе, онда субинститут қоғамдық қатынастардың неғұрлым бөлшек түрлерін реттейтін құқық нормаларын қамтиды.

Субинституттың мұндай сапасын құқықтық реттеудің өзгермелілігі ретінде ажыратуға болады, ол субъект құрамы немесе құқықтық қатынастар объектісі арасындағы айырмашылықтар жағдайында салалық институт ішіндегі құқықтық қатынастарға ерекше көзқараста көрінеді. Сонымен, бірінші жағдайда біз қызметкер мен жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі сияқты еңбек-құқықтық жауапкершіліктің қосалқы институттарымен айналысамыз, екінші жағдайда біз материалдық және тәртіптік жауапкершілікті бөлеміз.

Саланың негізгі құрылымдық бөлімшелері бола отырып, құқықтық институттар заңнама жүйесінде сыртқы оқшауланған шоғырландыруды алады. Кейбір жағдайларда құқықтық институт жеке нормативтік құқықтық актіде бекітіледі. Мысалы, кәсіптік одақтар институты «кәсіптік одақтар туралы» 2014 жылғы 27 маусымдағы № 211-V ҚР Заңында бекітілген. Онда азаматтардың бірлесу бостандығына, кәсіптік одақтарды құруға, олардың қызметіне, оларды қайта ұйымдастыруға және таратуға конституциялық құқығын іске асыру нәтижесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

Кейде құқықтық институттар тәуелсіз тараулар мен бөлімдер түрінде оқшауланбайды, бірақ нормативтік құқықтық актінің бірнеше баптарында бекітілген. Мысалы, еңбек құқығындағы сынақ мерзімі институты ҚР ЕК 36-37 баптарымен реттеледі.

ҚР Еңбек кодексінің мазмұнында еңбек-құқықтық жауапкершілік институтының ресми бекітілуімен жағдай күрделірек. Институт ережелері кодификацияланған актінің жекелеген тарауларына сәйкес бөлінген, бұл құқықтық институттың мазмұны мен формасы арасындағы жол берілмейтін сәйкессіздікті көрсетеді. Мәселен, егер еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілік нормалары ҚР ЕК-нің 10-тарауында бекітілген болса, онда тәртіптік жауапкершілік нормалары «еңбек тәртібі». Еңбек тәртібі ". ҚР Еңбек кодексінің аталған бөліміндегі 4 баптың (63-66 - б.) бір ғана 63-бабы еңбек тәртіптемесі мен тәртібі мәселелеріне арналғанын айта кеткен жөн. Қалғандарында қызметкердің тәртіптік жауапкершілігі туралы мәселелер ашылады.

Біз С.С. Алексеевтің "құқықтық институт ресми түрде оқшаулануы керек, ол заң техникасының талаптарының бірімен алдын-ала анықталған болуы керек» деген ұстанымымен толықтай келісеміз. Нормативтік құқықтық актінің архитектурасын айқындау кезінде актінің ірілендірілген бөлімшелерінің әрқайсысы бір құқықтық институтқа арналуы қажет".

Осыған байланысты, Еңбек құқығы жауапкершілігі институтына ҚР Еңбек кодексінің жалпы бөлімін, ал оның субинституттары тәртіптік және материалдық жауапкершілігіне тиісті бөлімшелерді арнау орынды болып табылады, бұл еңбек заңнамасының жүйелендірілуін қамтамасыз етеді және ҚР Еңбек кодексінің мазмұнын ретке келтіруге және тиімді қабылдауға әкеледі.

С.С. Алексеевтің әділ тұжырымына сүйене отырып, бұл шара нормативтік құқықтық актінің логикалық дәйектілігін, үйлесімділігін және техникалық жетілуін, сондай-ақ оны практикалық өмірде пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз етеді деп санаймыз, бұл тек техникалық және заңды мәнге ие емес. Осындай тәсілмен институттар бойынша құқықтық ұйғарымдар бөлімшесінде салынған барлық "резервтерді" толық пайдалану мүмкіндігі туындайды. Құқықтық нормаларды нормативтік құқықтық актінің дербес бөлімшесіне біріктіре отырып, құқықтық институттың барлық элементтері жеткілікті дамуға ие болады, ал құқықтық институт өзінің құрылымдық сипаттамасы тұрғысынан дамыған, аяқталған түрге ие болады.

Зерттеу аясында құқықтық жауапкершілік сияқты білім беру құқықтық жүйенің қай буынына жататынын және оның еңбек-құқықтық жауапкершілік институтымен байланысы қандай екенін анықтау керек.

В.В. Лазаревтің теориясы осы тұрғыдан қызықты, онда институттар мазмұнына байланысты қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Қарапайым институт құқықтың бір саласының құқықтық нормаларынан тұрады. Күрделі институт өзара байланысты туыстық

қатынастарды реттейтін құқықтың түрлі салаларының нормаларын қамтиды. Типтік мысал ретінде ғалымдар конституциялық, азаматтық, отбасылық, әкімшілік және басқа да құқық салаларын реттейтін меншік институтын қарастырады.

С.С. Алексеев құқық теориясында дифференциацияланған мекемелерде көрсетілген (салалар бойынша) сынған түрде жалпы құқықтық концепцияны шоғырландыратын нормалар жиынтығы болып табылатын "бас институт" ұғымын ашады.

Алайда, құқықтық жүйенің барлық элементтері арасында бағыныңқы сенімділікті орнату қажеттілігіне байланысты құқықтық жауапкершілікті құқықтық институт ретінде анықтау біз үшін дұрыс емес сияқты. Біздің пікірімізше, құқықтық институт "құқық нормасы-құқықтық институт-құқық саласы-құқық жүйесі "түріндегі" бір құқықтық тізбектің буыны" болып табылады. Құқықтық институт сала шеңберінен шықпайды, ол құқықтық нормаға қарағанда кеңірек, бірақ құқық саласына қарағанда тар. Осыған байланысты құқықтық институттардың салааралық бірлестігі ешқандай жолмен берілген жүйеге енбейді және құқық жүйесі туралы идеяларға теріс әсер етуі мүмкін.

Осыған сүйене отырып, біз заңды жауапкершілікті жалпы, ұжымдық тұжырымдама, құқықтың тәуелсіз салаларының құқықтық институттарын біріктіретін және құқықтық институтқа тән реттеуші функцияны орындамайтын белгілі бір теориялық құрылым деп қарастыруды ұсынамыз.

Құқықтық реттеу әдістерінің айырмашылығына байланысты кез-келген функционалды тұжырымдамамен заңды жауапкершілікті белгілеу мүмкін емес.

Біз О.С. Иоффенің құқықтық институттарды бөлу, сондай-ақ субинституттарды бөлу критерийі ретінде реттеу әдісін бөліп көрсету ұстанымымен толық келісеміз.

Құқықтық реттеу әдісінің арқасында құқық салаларының араласуы болмайды, олардың арасындағы шекаралар бұзылмайды. Құқықтық реттеу әдісі белгілі бір құқық саласында мүмкіндігінше қолайлы әлеуметтік қатынастарға әсер етудің оңтайлы механизмін табуға мүмкіндік береді.

Мысалы, заңды жауапкершілікті үш түрде ұсынуға болады деп есептейтін Ж.М. Нәрікбаеваның, өте қарама-қайшы көзқарасын көрсетейік: қылмыстық - құқықтық, әкімшілік-құқықтық және азаматтық-құқықтық түрлері. Ғалымның пікірінше, еңбек құқығында біз негізінен азаматтық-құқықтық жауапкершілікпен, оның еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі түріндегі көрінісімен, сондай-ақ қылмыстық-құқықтық және әкімшілік-құқықтық түрлі көріністермен айналысамыз. Осыған сүйене отырып, Ж. Нарикбаева арнайы жауапкершіліктің басқа түрлерін бөлудің мағынасы жоқ екенін айтады.

Біз А.В. Курочкиннің ұстанымымен келісеміз, ол бір саланың құралдары мен категориялық аппараты барлық жағдайларда басқа, сабақтас болса да, құқық саласында қолданыла бермейді. "Сол сияқты, құқықтық институттардың қоғамдық қатынастардың бір саласынан екіншісіне, мысалы, азаматтық, конституциялық, әкімшілік, отбасылық, еңбек заңнамасында жиі кездесетіні туралы айтуға болады. Егер құқықтық реттеудің жеке құқықтық тетігі аясында бұл процесс тұтастай алғанда сәтті болып көрінсе, онда мемлекеттік-құқықтық және жеке-құқықтық салалар арасындағы институттардың үйлесуі көптеген заңгерлерде әлі де күмән тудырады. Тиісінше, қазіргі институционалдық процесте айқын парадокс байқалады".

А.В. Курочкиннің ұстанымын толығымен бөлісетін диссертация авторларының пікірінше, еңбек құқығы институтына жатқызу дұрыс емес, сәйкесінше қызметтік қызметі әкімшілік құқықпен реттелетін қызметкерлермен еңбек құқығы саласына, құқықтың қоғамдық саласы ретінде.

Әрине, құқықтық институттарды жіктеудің пәндік принципіне сілтеме жасай отырып, мемлекеттік қызметшілер мен әскери қызметшілердің, судьялардың, құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің еңбек қатынастарын және т.б. еңбек құқығына жатқызуға болады, алайда қатынастардың біртектес топтары көбінесе құқықтың әртүрлі салаларын реттеудің мәні болып табылады, сондықтан құқықтық реттеу әдісі институционализацияның қосымша өлшемі болып табылады. Еңбек саласындағы қатынастар көптеген құқық

салаларымен реттеледі - еңбек, азаматтық, әкімшілік, қылмыстық, аграрлық және т.б. дегенмен, олар өздерінің салалық сенімділігін алу әдістері арқылы. Осылайша, біз қызметкердің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу жөніндегі құқықтық қатынастардың еңбек-құқықтық жауапкершілік институтына жататындығына күмән келтіреміз.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде біз келесі қорытынды жасаймыз: заң институты мен құқық саласы ажырамас категориялар. Еңбек-құқықтық жауапкершілік институтының пәндік және әдіснамалық байланысы бастапқыда еңбек құқығының ерекшеліктерімен алдынала анықталған. Осыған байланысты Еңбек құқығы саласындағы институт бола отырып, еңбек шартының тараптарын жауапкершілікке тарту саласындағы біртекті қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жүйесі ретінде әрекет етеді.

Сондай-ақ, құқықтық жауапкершілікті түсінудің теориялық тәсілдерін зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, еңбек-құқықтық жауапкершілік заңды жауапкершіліктің тәуелсіз түрі, еңбек қатынастарының ерекшеліктері мен функцияларына байланысты салалық ерекшеліктері бар екенін анықтауға болады. Құқық бұзушыға жасалған құқық бұзушылық үшін жазалау шараларын қолдануда көрсетілген жауапкершілік институтының ретроспективті түсінігін қолдайтын ғалымдардың пікірін қолдаймын. Бұл тәсіл бүкіл жұмыстың тірек көзқарасын қалыптастыруға және қойылған міндеттерге сәйкес кешенді зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді.